

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606198>

УДК 140.8

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ

А.А. Каратаев,

студент 2 курса, напр. «Вычислительная техника»,
ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: В статье рассматривается ключевое интеллектуальное противостояние в русской общественной мысли XIX века – между западниками и славянофилами. Анализируются основные идеи и взгляды данных философских течений на развитие России, ее отношения с Европой, а также на духовные и культурные ценности. Освещаются основные фигуры, представлявшие эти два лагеря, такие как Герцен, Белинский, Чаадаев, Киреевский, Хомяков. Прослеживаются корни и предпосылки формирования западнического и славянофильского мировоззрений. Особое внимание уделяется ключевым дискуссиям и спорам, развернувшимся между сторонниками двух противоположных идейных платформ в ходе их интеллектуального противостояния.

Ключевые слова: западники, славянофилы, философские течения, мировоззрения, дискуссии

**THE CONFRONTATION BETWEEN WESTERNERS
AND SLAVOPHILES**

A.A. Karataev,

2nd year student, direction "Computer engineering",
PSU,
Penza

Annotation: The article examines the key intellectual confrontation in Russian public thought of the 19th century – between Westerners and Slavophiles. The main ideas and views of these philosophical movements on the development of Russia, its relations with Europe, as well as on spiritual and cultural values are analyzed. The main figures representing these two camps, such as Herzen, Belinsky, Chaadaev, Kireevsky, and Khomyakov, are highlighted. The roots and prerequisites for the formation of the Westernist and Slavophile worldviews are traced. Special attention is paid to the key discussions and disputes that unfolded between supporters of two opposing ideological platforms during their intellectual confrontation.

Keywords: Westerners, Slavophiles, philosophical currents, worldviews, discussions

Введение

Период первой половины XIX века был временем бурных общественных и интеллектуальных дискуссий в Российской империи. На фоне назревающих социально-политических изменений, затронувших все сферы жизни, в русской философской мысли обострилось глубокое противостояние между двумя влиятельными течениями – славянофилами и западниками.

Исторические предпосылки этого спора восходят к началу XIX века, когда после победы над Наполеоном в России усилились патриотические настроения и стремление к осмыслению национальной самобытности. В то же время, реформы Петра I, проводившиеся на протяжении XVIII столетия, стимулировали активное заимствование западных идей и ориентацию на европейскую культуру. Эти тенденции породили неоднозначное отношение к вопросу о дальнейших путях развития страны.

Суть противостояния славянофилов и западников заключалась в их коренных разногласиях по ключевым вопросам: понимание исторической судьбы России, роли православия и русских национальных традиций, перспектив общественно-политического и культурного развития. Славянофилы настаивали на самобытности русской цивилизации и необходимости следовать своему особому пути,

в то время как западники выступали за ускоренную модернизацию страны по западному образцу.

Ключевые аспекты этого спора затрагивали вопросы государственного устройства, роли общины и сословий, путей социальных преобразований. Противоборство двух интеллектуальных лагерей не только отражало глубинные ценностные расколы в русском обществе, но и оказало значительное влияние на дальнейшее развитие отечественной философской и общественной мысли.

Истоки славянофильства

Формирование славянофильского течения в русской философской мысли имело глубокие культурно-исторические и идейные предпосылки. Его корни восходят к осмыслению национальной самобытности и особого пути развития России, что нашло отражение в трудах ряда мыслителей первой половины XIX века.

Важную роль сыграло влияние немецкой романтической философии, в частности, работ Иоганна Готфрида Гердера [1], утверждавшего идею органического развития народов и их "национального духа". Эта концепция органицизма и культурного плюрализма созвучно воспринималась в России, стимулируя интерес к истории, языку и традициям славянских народов.

Не менее значимым для славянофилов было воздействие русской религиозной мысли, в первую очередь идеей Алексея Хомякова. Его философия "цельного знания"[2], основанного на православной вере и соборном принципе, легла в основу славянофильской критики западного рационализма и индивидуализма.

Именно Хомяков, совместно с другими ранними славянофилами – Иваном Киреевским, Константином Аксаковым, заложил теоретические основы этого направления.

Таким образом, славянофильство черпало вдохновение как из европейских интеллектуальных традиций, так и из глубин отечественной духовности, выдвигая оригинальную концепцию исторической судьбы России, ее особого "призвания" на мировой арене.

Основные положения славянофилов

Центральное место в учении славянофилов занимали представления об особой исторической миссии и духовной самобытности России, ее отличии от западной цивилизации. Они

отстаивали взгляд на русскую культуру как высшее воплощение христианских ценностей и консервативных начал, противопоставляя ее западному индивидуализму и рационализму.

Славянофилы придавали исключительное значение православию как основе русской духовности и общественного уклада. По их мнению, православие воплощало "цельное знание", основанное на вере, в отличие от западного схематизма и умозрительности. Особую ценность для них представляла также русская община, как исторически сложившаяся форма коллективной жизни, альтернативная индивидуалистическим институтам Запада.

В противовес западной модели общественного развития, основанной на буржуазных свободах, частной собственности и парламентаризме, славянофилы выдвигали идею особого пути России. Они полагали, что страна должна следовать своим историческим традициям, опираясь на православие, общину и самобытную культуру. Такой подход предполагал неприятие революционных потрясений и призывал к постепенному, эволюционному преобразованию общества на основе исконных русских ценностей.

Таким образом, славянофильство выступало за сохранение национальной самобытности России, основанной на православии, общинных началах и специфической культурной традиции, противопоставляя её рационалистическим и индивидуалистическим установкам Запада.

Основные представители славянофильства

Наиболее яркими и влиятельными представителями славянофильского течения стали А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и К.С. Аксаков.

А.С. Хомяков (1804-1860) [3] – один из идеологов и основоположников славянофильства. Он выдвинул концепцию "соборности" как высшей формы социальной организации, в основе которой лежит не индивидуализм, а органическая взаимосвязь личности и общины, основанная на православной вере и нравственных началах. Хомяков критиковал западную рационалистическую философию за отрыв от живого религиозного духа, выступал за самобытное развитие России на основе ее духовных традиций.

И.В. Киреевский (1806-1856) [4] – близкий соратник Хомякова, разделял его взгляды на особую роль православия и общины в русской

истории. Он выступал за возвращение к "цельному знанию", основанному на вере, в противовес односторонности западной рациональной философии. По мнению Киреевского, Россия должна развиваться по пути "внутреннего самосовершенствования" на основе традиционных ценностей.

К.С. Аксаков (1817-1860) [5] – наиболее радикальный представитель славянофильства. Он призывал к освобождению русского народа от государственной власти, утверждая, что истинное общественное единство может быть достигнуто только на основе самоуправляющейся общины, а не через политические институты. Аксаков отстаивал идею "земли" (народа) как единственного источника подлинной государственности в противовес "государеву началу".

Таким образом, взгляды ведущих славянофилов отличались определенными нюансами, но объединяло их неприятие западной модели развития, акцент на православии, общине и национальной самобытности России.

Истоки западничества

Западничество как направление общественной мысли в России формировалось в противовес славянофильству, отстаивая иной взгляд на историческое развитие страны. Истоки западничества восходят к ряду предпосылок, сложившихся в русской культурно-интеллектуальной среде в первой половине XIX века.

Во-первых, это был отклик на бурный процесс европеизации, инициированный Петром I и продолженный его преемниками. Многие российские дворяне, получившие образование за рубежом, восприняли ценности и идеи европейского Просвещения, либерализма и романтизма. Они стремились адаптировать их применительно к российским условиям.

Во-вторых, формированию западничества способствовал рост самосознания образованных слоев, которые критически воспринимали отсталость крепостнической системы и ратовали за модернизацию страны по западному образцу. Видными представителями этой тенденции стали А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский.

В-третьих, важную роль сыграло влияние европейской философии и социально-политической мысли. На становление западничества оказали влияние такие мыслители, как Руссо, Гегель, Фейербах, французские социалисты-утописты. Их идеи о прогрессе,

разуме, гражданском обществе стали основой для критики российской действительности.

Таким образом, западничество явилось отражением процессов модернизации и европеизации, происходивших в России в первой половине XIX века, и стало альтернативным славянофильскому направлению общественной мысли.

Основные положения западничества

Ключевые идеи и взгляды западников можно обобщить следующим образом:

1. Ориентация на Европу и заимствование её ценностей:

Западники считали, что России следует ориентироваться на развитые европейские страны и перенимать их политические, экономические и культурные достижения. По их мнению, Россия отстала от Европы и должна преодолеть свою отсталость, встав на путь модернизации и европеизации.

2. Критика российского самодержавия и крепостного права:

Западники резко критиковали самодержавную политическую систему России и крепостное право, видя в них главные препятствия на пути развития страны. Они выступали за ограничение власти монарха, создание гражданского общества и правового государства по европейскому образцу.

3. Либеральные преобразования и реформы:

Западники ратовали за проведение либеральных реформ, направленных на отмену крепостничества, демократизацию общественной жизни, развитие науки, образования и культуры. Они видели в этом залог прогресса и европеизации России.

4. Активная роль просвещенной интеллигенции:

Западники полагали, что именно просвещенная интеллигенция, образованные слои должны стать движущей силой модернизации России. Они возлагали на интеллигенцию особую миссию по распространению европейских ценностей и преобразованию отсталого российского общества.

Таким образом, западничество предлагало путь ускоренной европеизации и модернизации России, решительно отвергая традиционные устои и институты российской действительности.

Основные представители западничества

Среди наиболее ярких и влиятельных представителей западничества в России можно выделить следующих мыслителей:

1. Т.Н. Грановский (1813-1855) [6] – историк, профессор Московского университета. Грановский являлся одним из основоположников западнического направления в русской общественной мысли. Он пропагандировал идеи европейского Просвещения, либерализма и историзма, выступая за модернизацию России по западному образцу. Грановский критиковал самодержавие и крепостное право, отстаивая необходимость политических и социальных преобразований.

2. А.И. Герцен (1812-1870) [7] – философ, публицист, писатель. Герцен занимал ведущие позиции в западническом движении. Он резко критиковал российскую действительность, самодержавие и крепостничество, ратуя за демократические и социалистические преобразования. Герцен также отстаивал идею "русского социализма", сочетающего европейские ценности с национальной спецификой.

3. В.Г. Белинский (1811-1848) [8] – литературный критик, публицист. Белинский сыграл ключевую роль в формировании западнического мировоззрения. Он выступал за европеизацию России, отмену крепостного права, развитие просвещения и культуры. Белинский внёс значительный вклад в становление демократической и социальной критики самодержавного строя.

Эти и другие представители западничества заложили фундамент либерально-демократического направления в русской общественной мысли, ставшего альтернативой традиционно-консервативным взглядам.

Дискуссия западников и славянофилов о роли Византии, Европы и особенностях русской цивилизации

Одним из центральных вопросов, вызвавших острые споры между западниками и славянофилами, стал вопрос о месте России в мировой истории и цивилизационной специфике её развития. Это породило противоположные взгляды на роль Византии, Европы и уникальность российской цивилизации.

Позиция западников:

Западники настаивали на том, что Россия должна ориентироваться на Европу, воспринимать её культурные, политические и социальные ценности. Они видели в русской истории

преимущественно византийское и европейское влияние, отвергая представления о некоей самобытной "русской цивилизации".

Западники утверждали, что Россия отстала от ведущих европейских держав и нуждается в ускоренной модернизации по западному образцу. Они считали, что залог прогресса страны лежит в расширении европейского влияния, заимствовании либеральных идей и институтов.

С точки зрения западников, Россия должна отойти от традиционных, "отсталых" форм общественной жизни, основанных на византийском наследии и православии, в пользу западных моделей развития. Только таким путём, по их мнению, Россия сможет встать в один ряд с передовыми европейскими государствами.

Позиция славянофилов:

В противоположность западникам, славянофилы настаивали на наличии уникальных черт российской цивилизации, отличной от Европы. Они акцентировали роль Византии, православия и общинных традиций в формировании "особого" русского пути развития.

Славянофилы полагали, что Россия имеет собственную, особую историческую миссию, связанную с сохранением и развитием "исконно русских" духовных, социальных и политических ценностей. Они выступали против слепого копирования Европы и настаивали на самобытном, органичном для России пути модернизации.

По мнению славянофилов, Россия не должна отказываться от своего византийско-православного наследия ради заимствования западных либеральных идей. Напротив, они видели в этом наследии залог самобытности, духовности и социальной справедливости российской цивилизации.

Таким образом, дискуссия о роли Византии, Европы и специфике русской цивилизации стала ареной ожесточённого идейного противостояния западников и славянофилов, отразив фундаментальные различия в их мировоззрении и взглядах на историческое будущее России.

Спор о государстве, политике и общественном устройстве

Также одним из ключевых аспектов дискуссии между западниками и славянофилами стал вопрос об устройстве российского государства, характере власти и путях социально-политической

трансформации. По этим вопросам мнения двух лагерей резко расходились.

Западники в целом выступали за ограничение самодержавной власти, развитие конституционных начал и гражданских свобод. Они критиковали самодержавие как пережиток "азиатского деспотизма" и считали его главным препятствием на пути модернизации России по европейскому образцу.

Западники также активно выступали против крепостного права, видя в нём проявление "варварства" и "феодализма". Они призывали к скорейшей отмене крепостничества и внедрению буржуазных социально-экономических отношений.

В противовес этому, славянофилы в целом выступали за сохранение самодержавной формы правления, которую они считали исконно русской традицией. При этом они не отвергали необходимость ограничения власти монарха, но видели это в рамках сохранения "особого пути" России, а не по западному образцу.

Славянофилы также не были сторонниками безоговорочной отмены крепостного права. Они указывали на наличие в нём положительных черт, например, сохранение общинных связей, и призывали к постепенному, органичному реформированию крепостнической системы.

Отношение к общине, сословиям и необходимости социальных реформ

Западники в основном поддерживали курс на разрушение традиционных сословных структур и общинного землевладения в пользу буржуазной индивидуализации. Они рассматривали общину как пережиток феодальной эпохи, препятствующий развитию капитализма и личной инициативы.

В свою очередь, славянофилы высоко ценили общину и сословные традиции как основу особого "русского пути". Они считали, что эти институты должны быть сохранены и развиты, поскольку в них заложены источники социальной справедливости и народной самобытности.

Славянофилы выступали за проведение социальных реформ, но с учётом специфики российской исторической и культурной традиции. Они отвергали слепое копирование западных моделей и настаивали на

постепенном, эволюционном преобразовании общественных отношений в России.

Таким образом, спор о государственном устройстве, власти, сословиях и социальных реформах ярко проявил антагонизм между западниками и славянофилами. Их противоположные взгляды отражали фундаментальные различия в понимании путей развития российского государства и общества.

Заключение, итоги и значение спора славянофилов и западников, а также их противостояние в Российской политике 21-го века.

Дискуссия между западниками и славянофилами, развернувшаяся в 1840-1860-е годы, стала одним из важнейших интеллектуальных событий в истории России. Этот спор не только разделил российскую образованную элиту на два противоборствующих лагеря, но и оказал глубокое влияние на последующее развитие русской философской, социально-политической и культурной мысли.

С одной стороны, западники отстаивали необходимость ускоренной модернизации России по образцу передовых европейских держав, предлагая заимствование либеральных идей и институтов. С другой стороны, славянофилы настаивали на самобытности российской цивилизации и необходимости сохранения её традиционных основ, таких как православие, общинность и самодержавие.

Это противостояние затрагивало фундаментальные вопросы национальной идентичности, роли государства, социального устройства и культурных ориентиров. Оно породило острую полемику, в ходе которой каждая сторона выдвигала аргументы в защиту своих позиций, обогащая российскую интеллектуальную традицию.

Несмотря на идейный антагонизм, дискуссия западников и славянофилов стала важной вехой в становлении российской философии как самостоятельной сферы гуманитарного знания. Она заложила основы для последующего развития таких направлений, как религиозная философия, евразийство, социальный консерватизм и либерализм.

Полемика славянофилов и западников определила ключевые проблемные поля, вокруг которых в дальнейшем развивалась русская философская мысль.

Это вопросы об исторической судьбе России, соотношении Востока и Запада, роли православия, самобытности национальной культуры и путях модернизации.

Идеи и аргументы, выдвинутые в ходе этого спора, стали источником вдохновения для многих поколений отечественных мыслителей. Они обусловили устойчивые интеллектуальные традиции и оказали долгосрочное влияние на формирование национального самосознания и представлений о "русской идее".

В этом смысле дискуссия западников и славянофилов сыграла ключевую роль в становлении русской философии, заложив основы для её дальнейшего плодотворного развития и самобытного вклада в мировую интеллектуальную культуру.

Кроме того, борьба между этими двумя идейными течениями продолжается и в современной России, которая проявляется во многих сферах:

Внешняя политика:

Западники выступают за более тесное сотрудничество с Западом, вступление в европейские институты, интеграцию в мировую экономику. Славянофилы отстаивают "особый путь" России, укрепление связей с постсоветскими странами, противодействие "экспансии" НАТО и ЕС.

Культурная политика:

Западники поддерживают либеральные ценности, права меньшинств, свободу слова. Славянофилы акцентируют на традиционных российских/православных ценностях, критикуют "культурную экспансию" Запада.

Социально-экономическая модель:

Западники выступают за рыночные реформы, интеграцию в глобальную экономику. Славянофилы отстаивают роль государства в экономике, протекционизм, импортозамещение.

Политическая система:

Западники отстаивают демократизацию, ограничение власти, развитие гражданского общества. Славянофилы поддерживают усиление "вертикали власти", жесткий контроль государства.

Таким образом, мы можем понять, что разгоревшаяся в XIX веке дискуссия актуальна и до сих пор, а ее победитель определит дальнейшие пути развития нашей с вами страны.

Список литературы

[1] Vikent.ru – интернет портал. Гердер Иоганн Готфрид [Электронный ресурс] – URL: <https://vikent.ru/author/275/>. (дата обращения: 10.05.2024).

[2] DiserCat.ru – электронная библиотека диссертаций. Цельное знание как гносеологический феномен тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 09.00.01, кандидат философских наук Пендииков, Николай Владимирович [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-tselnogo-znaniya>. (дата обращения: 10.05.2024).

[3] old.bigenc.ru – Большая российская библиотека. Хомяков Алексей Степанович [Электронный ресурс] – URL: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/4696283>. (дата обращения: 10.05.2024).

[4] old.bigenc.ru – Большая российская библиотека. Киреевский Иван Васильевич [Электронный ресурс] – URL: <https://bigenc.ru/c/kireevskii-ivan-vasil-evich-fc8b0c>. (дата обращения: 10.05.2024).

[5] wikipedia.ru – электронная библиотека. Аксаков Константин Сергеевич. [Электронный ресурс] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аксаков,_Константин_Сергеевич. (дата обращения: 10.05.2024).

[6] old.bigenc.ru – Большая российская библиотека. Грановский Тимофей Николаевич [Электронный ресурс]. – URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/3816493 (дата обращения: 05.10.2024)

[7] old.bigenc.ru – Большая российская библиотека. Герцен Александр Иванович [Электронный ресурс]. – URL: <https://bigenc.ru/c/gertsen-aleksandr-ivanovich-d1c510>. (дата обращение: 10.05.2024).

[8] old.bigenc.ru – Большая российская библиотека. Белинский Виссарион Григорьевич [Электронный ресурс]. – URL: <https://bigenc.ru/c/belinskii-vissarion-grigor-evich-479942>. (дата обращения: 10.05.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] Vikent.ru – Internet portal. Herder Johann Gottfried [Electronic resource] – URL: <https://vikent.ru/author/275/>. (access date: 05/10/2024).

[2] DiserCat.ru – electronic library of dissertations. Whole knowledge as an epistemological phenomenon; theme of the dissertation and abstract on the Higher Attestation Commission of the Russian Federation 09.00.01, Candidate of Philosophical Sciences Pendikov, Nikolai Vladimirovich [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-tselnogo-znaniya>. (access date: 05/10/2024).

[3] old.bigenc.ru – Great Russian Library. Khomyakov Alexey Stepanovich [Electronic resource] – URL: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/4696283>. (access date: 05/10/2024).

[4] old.bigenc.ru – Great Russian Library. Kireevskii Ivan Vasilievich [Electronic resource] – URL: <https://bigenc.ru/c/kireevskii-ivan-vasil-evich-fc8b0c>. (access date: 05/10/2024).

[5] wikipedia.ru – electronic library. Aksakov Konstantin Sergeevich. [Electronic resource] – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Aksakov,_Konstantin_Sergeevich. (access date: 05/10/2024).

[6] old.bigenc.ru – Great Russian Library. Granovsky Timofey Nikolaevich [Electronic resource]. – URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/3816493 (access date: 10/05/2024)

[7] old.bigenc.ru – Great Russian Library. Herzen Alexander Ivanovich [Electronic resource]. – URL: <https://bigenc.ru/c/gertsen-aleksandr-ivanovich-d1c510>. (date of access: 05/10/2024).

[8] old.bigenc.ru – Great Russian Library. Belinsky Vissarion Grigorievich [Electronic resource]. – URL: <https://bigenc.ru/c/belinskii-vissarion-grigor-evich-479942>. (access date: 05/10/2024).

© А.А. Каратаев, 2024

Поступила в редакцию 09.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Каратаев А.А. Противостояние западников и славянофилов // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 106-118. URL: <https://ip-journal.ru/>